

GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LA PROVINCIA DE ICA

Martín Hamilton Wilson Huamanchumo

Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". (UNICA). Ica, Perú.
hamilton.wilson@unica.edu.pe

La industria de la construcción es una actividad económica muy importante para el desarrollo del País y la sociedad, la localidad de Ica el 15 agosto del 2007, sufrió un desastre natural afectada por el sismo que generó acciones de reconstrucción que correspondieron a demoliciones, rehabilitación y construcción de edificaciones nuevas en la provincia de Ica, generando grandes volúmenes de residuos que en la actualidad se han convertido en un problema de contaminación ambiental para la ciudad; en tal sentido se ha implementado el funcionamiento del Relleno Sanitario de la Provincia ubicado en la carretera camino a Carhuaz Km.12 margen derecho, siendo una de las propuestas de soluciones que permitan una adecuada gestión integral con el objetivo de mitigar el impacto ambiental que genera por estos residuos en Ica, es en hoy una Problemática como enfrentar y encontrar soluciones a fin de aprovechar dichos desechos y efectuar su debido acopio y procesamiento dentro del marco de las Políticas ambientales establecidas.

Palabras clave: edificaciones – gestión – industrialización – reciclaje

DOI: 10.5281/zenodo.5815239